

Presencia de *Iberus splendidus* (Draparnaud, 1801) en Cantabria, España (Stylommatophora: Helicidae)

Presence of *Iberus splendidus* (Draparnaud, 1801) in Cantabria, Spain (Stylommatophora: Helicidae)

Diego GONZÁLEZ-DOPICO^{1*}, Alberto BENITO-RUIZ², Fernando RODRÍGUEZ-MONTOYA³ & Marta GÓMEZ-POZO⁴

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19117868>

Recibido el 24-XII-2025. Aceptado el 9-III-2026. Publicado en línea el 24-IV-2026

RESUMEN

Se documenta el redescubrimiento de una población de *Iberus splendidus* (Draparnaud, 1801) en el municipio de Santander (Cantabria), fuera de su área de distribución conocida. La revisión de material histórico depositado en el MNCN confirma su presencia en la región al menos desde 1962. Este hallazgo sugiere un posible origen antrópico y aporta nueva información sobre la distribución de la especie.

ABSTRACT

The rediscovery of a population of *Iberus splendidus* (Draparnaud, 1801) is documented in the municipality of Santander (Cantabria), outside its known distribution range. The revision of historical material deposited in the MNCN confirms its presence in the region since at least 1962. This finding suggests a possible anthropogenic origin and provides new information on the species' distribution.

PALABRAS CLAVE: Stylommatophora, Helicidae, *Iberus splendidus*, *Pseudotachea splendida*, distribución, Cantabria, España.

KEY WORDS: Stylommatophora, Helicidae, *Iberus splendidus*, *Pseudotachea splendida*, distribution, Cantabria, Spain.

INTRODUCCIÓN

El género *Iberus* (Montfort, 1810) pertenece a la familia Helicidae, siendo uno de sus principales representantes en la península Ibérica (PUENTE, 1994). Una de sus

especies es *Iberus splendidus* (Draparnaud, 1801), anteriormente conocida como *Pseudotachea splendida* (Draparnaud, 1801) y reubicada en el género *Iberus* por NEIBER

¹ Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Universidad de Córdoba, 14071, Córdoba, España, diegogdopico@gmail.com

² Calle Luis Quintanilla Isasi 10A 5ºE, 39011 Santander, Cantabria, España, abrsonic@gmail.com

³ Departamento de Ecosistemas Continentales, Instituto de Hidráulica, 39011, Cantabria, España, fernandorm94frm@gmail.com

⁴ Calle Villasilos 21-5C, 28017, Madrid, España, martagomezpozo@gmail.com

Figura 1. Hábitat en el que se detectó la población de *Iberus splendidus* (Fotografía: Diego González Dopico).

Figure 1. Habitat where the *Iberus splendidus* population was detected (Photograph: Diego González Dopico).

ET AL. (2021). Esta especie se distribuye principalmente por las regiones mediterráneas del sureste de Francia y del este de la península Ibérica (MANGANELLI ET AL., 2005). Concretamente en España, está citada en Baleares, Cataluña: Gerona, Barcelona, Tarragona y Lérida, Comunidad Valenciana: Castellón, Valencia y Alicante, Aragón: Huesca, Zaragoza y Teruel, Navarra, La Rioja, Castilla y León: Soria, Castilla-La Mancha: Guadalajara, Cuenca y Albacete, Murcia y Andalucía: Jaén, Granada y Almería (PUENTE, 1994; BRAGADO, ARAUJO & APARICIO, 2009; CADEVALL & OROZCO, 2016).

En cuanto a su ecología, *I. splendidus* suele ocupar ambientes naturales con baja influencia antrópica, preferentemente en zonas rocosas. No obstante, presenta cierta plasticidad ecológica, pudiendo encontrarse en diversos hábitats como roquedos, riberas, áreas esteparias e incluso bosques (generalmente mediterráneos), desde el nivel del mar

hasta altitudes próximas a los 1200 m (PUENTE, 1994).

El 30 de mayo de 2024 a las 20:46h, se observó un ejemplar de *I. splendidus* desplazándose entre la vegetación en Cabo Mayor (Santander, Cantabria), a una altitud de 46 msnm (coordenadas: 30TVP36131555). El individuo fue fotografiado y posteriormente documentado en la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist.

Cabo Mayor es un promontorio costero que se adentra en el mar Cantábrico, situado al norte del municipio de Santander, en la localidad de Cueto. El hábitat se caracteriza por acantilados rocosos sometidos a una fuerte exposición al viento y a la salinidad marina, lo que da lugar a un ecosistema costero atlántico (Fig. 1). La vegetación dominante está adaptada al estrés salino, la insolación y condiciones edáficas pobres, con presencia de especies halófitas y herbáceas típicas de estos ambientes.

Figura 2. Ejemplares de *Iberus splendidus* encontrados en Cabo Mayor. A, D: sobre roca caliza; B: sobre *Stenotaphrum secundatum*; C: sobre *Hedera* sp. (Fotografías: A, C y D, Diego González Dopico; B, Alberto Benito Ruiz).

Figure 2. Specimens of *Iberus splendidus* found at Cabo Mayor. A, D: on limestone rock; B: on *Stenotaphrum secundatum*; C: on *Hedera* sp. (Photographs: A, C and D, Diego González Dopico; B, Alberto Benito Ruiz).

MÉTODOS

Dada la rareza de la observación, el 7 de agosto de 2024 se llevó a cabo un exhaustivo muestreo, entre las 18:00 y las 20:00h, con el objetivo de delimitar la distribución y estimar el tamaño poblacional de la especie en la zona. En dicha prospección se barrieron los sectores matorralizados y las áreas no segadas del cabo y su entorno inmediato, no sujetas al régimen de gestión intensiva aplicado a una parte sustancial de este espacio con fines de uso público recreativo.

RESULTADOS

Se contabilizaron un total de 1616 ejemplares vivos en la vegetación adyacente a los senderos (Fig. 2), mayoritariamente sobre la herbácea invasora *Stenotaphrum secundatum*, pero también

se registró *I. splendidus* reposando sobre *Ulex europaeus*, *Matthiola incana*, *Crithmum maritimum*, *Smilax aspera*, *Daucus carota*, *Carlina hispanica*, *Ficus carica*, *Rubus* sp., *Pteridium aquilinum* y *Hedera* sp., así como sobre sustrato calizo. La identificación de los ejemplares se basó en los caracteres morfológicos de la concha, destacando su forma deprimida con ombligo completamente cerrado, el patrón variable de bandas espirales oscuras sobre fondo claro y el peristoma recto, ligeramente engrosado en el borde columelar (CADEVALL & OROZCO, 2016). La georeferenciación de cada una de las observaciones muestra que esta población, además de aislada, se encuentra muy bien delimitada a la cresta superior del cabo (Fig. 3), donde la vegetación presenta un mayor grado de matorralización. Durante el muestreo, también se registraron las siguientes especies de gasterópodos: *Cornu aspersum*, *Helicella*

Figura 3. Mapa de calor generado a partir de las observaciones georreferenciadas de *Iberus splendidus* en Cabo Mayor, donde los colores cálidos indican una mayor densidad de registros. Se incluye además una imagen de ambos cabos mencionados en el texto: Cabo Mayor (arriba), donde se localizaron ejemplares durante el muestreo de 2024, y Cabo Menor (abajo), donde se citaron individuos en 1962.

Figure 3. Heat map generated from georeferenced records of *Iberus splendidus* at Cabo Mayor, where warmer colors indicate a higher density of records. An image of both headlands mentioned in the text is also included: Cabo Mayor (top), where specimens were recorded during the 2024 survey, and Cabo Menor (bottom), where individuals were reported in 1962.

itala, *Theba pisana*, *Pomatias elegans* y *Cepaea nemoralis*.

Posteriormente, se descubrió la existencia de material histórico depositado en la colección de Gasterópodos Terrestres del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, Madrid). Se conservan tres lotes procedentes de Cabo Menor (Santander), un promontorio contiguo a Cabo Mayor situado al sureste del mismo, recolectados por Julio Álvarez Sánchez en julio de 1962 y determinados por Jonathan P. Miller en 2025. El material depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales es el que se enumera a continuación:

España • 40 ejemplares; Cantabria; Santander, Cabo Menor; Jul. 1962; J.

Álvarez Sánchez leg.; MNCN 15.05/97388 (3 ejemplares), MNCN 15.05/97396 (3 ejemplares), MNCN 15.05/97399 (34 ejemplares).

En diciembre de 2025, se realizó un muestreo en Cabo Menor donde no se detectaron ejemplares, lo que sugiere una población actualmente muy reducida, o una posible confusión entre ambos cabos en la localización histórica. Estos ejemplares habían pasado inadvertidos hasta la fecha, sin que existan menciones en la literatura científica ni en los listados faunísticos de moluscos de Cantabria (RUIZ COBO & VÁZQUEZ TORO, 2019). Su identificación confirma la presencia de *I. splendidus* en la región desde al menos la década de 1960, apor-

Figura 4. Mapa de las provincias de España con citas de *Iberus splendidus* (PUENTE, 1994; BRAGADO, ARAUJO & APARICIO, 2009; CADEVALL & OROZCO, 2016).

Figure 4. Map of the provinces of Spain with records of *Iberus splendidus* (PUENTE, 1994; BRAGADO, ARAUJO & APARICIO, 2009; CADEVALL & OROZCO, 2016).

tando una referencia histórica previa a los registros actuales. Dado que su distribución es esencialmente mediterránea (Fig. 4), que Cantabria se sitúa fuera de su rango bioclimático característico y que la población conocida se concentra de manera aislada en un único punto, su presencia en la región sugiere un probable origen antrópico, posiblemente asociado al transporte accidental.

AGRADECIMIENTOS

A Alejandro Pérez Ferrer, Francisco Javier de Andrés Cobeta, María Dolores Bragado Álvarez y Jonathan P. Miller por facilitarnos el acceso a los registros de 1962 de la colección de Malacología del MNCN. Asimismo, a Julio Álvarez Sánchez por la recolección de los ejemplares.

BIBLIOGRAFÍA

- BRAGADO M.D., ARAUJO R., & APARICIO M.T. 2009. *Atlas y Libro Rojo de los Moluscos de Castilla-La Mancha*. Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Guadalajara, 506 pp.
- CADEVALL J. & OROZCO A. 2016. *Caracoles y Babosas de la Península Ibérica y Baleares*. Omega, Barcelona, 817 pp.

- NEIBER M. T., CHUECA L. J., CARO A., TEIXEIRA D., SCHLEGEL K. A., GÓMEZ-MOLINER B. J., WALTHER F., GLAUBRECHT M., & HAUSDORF B. 2021. Incorporating palaeogeography into ancestral area estimation can explain the disjunct distribution of land snails in Macaronesia and the Balearic Islands (Helicidae: Allognathini). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 162: 107196.

- MANGANELLI G., BENOCCI A., CAPEZZUOLI E., & GIUSTI F. 2005. *Pseudotachea* Boettger, 1909 (Gastropoda: Pulmonata, Helicidae) from the non-marine Middle Pleistocene of the Valdelsa Basin (central Italy). *Bollettino della Società Paleontologica Italiana*, 44 (2): 117–125.
- PUENTE A.I. 1994. *Estudio taxonómico y biogeográfico de la super-familia Helicoidea Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la Península Ibérica e Islas Baleares* [Tesis doctoral, Universidad del País Vasco]. España.
- RUIZ COBO J. & VÁZQUEZ TORO F. 2019. *Caracoles continentales de Cantabria: Atlas de especies y ambientes*. Ediciones Tantín, Santander, 284 pp.